

UNIVERSITAS AIRLANGGA
Excellence with Morality

EFEKTIVITAS MEDIA DIGITAL SEBAGAI PROMOSI MONUMEN KAPAL SELAM DALAM UPAYA MENINGKATKAN RASA CINTA TANAH AIR

The effectiveness of digital media as a promotion of the submarine monument in an effort to increase love for the homeland

Iqbal Kusuma (144251026)
Ezekiel Joe Yenza (146251117)
Dafi Najmul Fatihah (151251061)
Zanuba El-Shine (174251008)
Devi Maharani Wardani (123251060)
M. Heykal Daniyala (187251108)
Nabilah Michellia Zerlinda (432251118)

Kelompok 10, Perkuliahan Dasar Bersama (PDB) 87, Universitas Airlangga, Indonesia
Jl. Dr. Ir. H. Soekarno, Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60115

Korespondensi Penulis:

Email: zanubaelshine@gmail.com

Kata kunci: Monumen Kapal Selam, media digital, promosi online

Keywords: Submarine Monument, digital media, online promotion

Abstrak

Monumen Kapal Selam Surabaya merupakan salah satu warisan sejarah nasional yang memiliki nilai strategis dalam menanamkan kesadaran sejarah dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Perkembangan teknologi informasi mendorong pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi yang dinilai efektif dalam memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan minat masyarakat terhadap objek wisata sejarah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas media digital dalam promosi Monumen Kapal Selam Surabaya serta perannya dalam meningkatkan rasa cinta tanah air. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas media digital dalam promosi Monumen Kapal Selam Surabaya serta perannya dalam meningkatkan rasa cinta tanah air. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara kemudian dilanjutkan dengan pembagian poster secara langsung serta promosi e-booklet dan peta 360°.

Abstract

The Surabaya Submarine Monument is one of the national historical legacies that holds strategic value in instilling historical awareness and fostering a sense of patriotism. The development of information technology is driving the use of digital media as a promotional tool, which is considered effective in expanding the reach of information and increasing public interest in historical tourist attractions. This study aims to examine the effectiveness of digital media in promoting the Surabaya Submarine Monument and its role in fostering patriotism. The research method used is a qualitative approach with interviews, followed by direct distribution of posters and promotion of e-booklets and 360° maps.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang promosi pariwisata dan pelestarian warisan budaya. Media digital, seperti media sosial, situs web, dan platform berbasis audiovisual, kini menjadi sarana utama dalam menyebarkan informasi secara cepat, luas, dan interaktif (Kaplan dan Haenlein 2010). Pemanfaatan media digital tidak hanya berfungsi sebagai alat pemasaran, tetapi juga sebagai medium edukasi yang mampu membentuk persepsi, sikap, dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat, khususnya generasi muda (Kotler, Kartajaya, dan Setiawan 2017).

Namun demikian, minat masyarakat terhadap wisata sejarah cenderung mengalami tantangan, terutama di tengah dominasi budaya populer dan hiburan digital yang bersifat instan. Kondisi ini menuntut adanya inovasi dalam strategi promosi agar nilai-nilai sejarah tetap relevan dan menarik bagi masyarakat. Media digital menawarkan peluang besar untuk menjawab tantangan tersebut melalui penyajian konten yang kreatif, informatif, dan mudah diakses. Melalui pemanfaatan media digital, informasi mengenai Monumen Kapal Selam dapat disampaikan tidak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai simbol perjuangan bangsa yang sarat dengan nilai patriotisme.

2. Metodologi

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu

1. Observasi Media Sosial

Observasi dilakukan terhadap berbagai platform media sosial, seperti Instagram, Facebook, dan TikTok, yang memuat konten promosi Monumen Kapal Selam. Observasi difokuskan pada jenis konten, pesan historis yang disampaikan, intensitas unggahan, serta respon audiens berupa komentar, tanda suka, dan interaksi lainnya. Data hasil observasi digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana media digital berperan dalam menyampaikan nilai sejarah dan nasionalisme kepada masyarakat.

2. Wawancara Pengunjung

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada pengunjung Monumen Kapal Selam. Pertanyaan wawancara diarahkan untuk menggali sumber informasi yang diperoleh pengunjung sebelum berkunjung, tingkat pemahaman mereka mengenai sejarah

monumen, serta pandangan mereka terhadap pengaruh promosi media digital dalam menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang mendalam dan kontekstual sesuai dengan pengalaman langsung pengunjung.

Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Data observasi media sosial dan hasil wawancara dibandingkan untuk menemukan pola, kesesuaian, dan perbedaan dalam pemahaman sejarah serta sikap nasionalisme pengunjung.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Hasil Observasi Media Digital

Berdasarkan hasil observasi terhadap berbagai platform media sosial yang memuat konten promosi Monumen Kapal Selam, ditemukan bahwa media digital dimanfaatkan secara aktif sebagai sarana penyebaran informasi dan edukasi sejarah. Konten yang disajikan umumnya berupa dokumentasi visual monumen, narasi singkat mengenai sejarah kapal selam, serta pesan-pesan yang menekankan nilai perjuangan dan kebanggaan nasional.

Observasi menunjukkan bahwa konten visual yang dikemas secara menarik dan informatif memperoleh tingkat interaksi yang lebih tinggi dibandingkan konten yang bersifat informatif semata. Hal ini terlihat dari jumlah tanda suka, komentar, serta pembagian ulang konten oleh pengguna media sosial. Respons audiens didominasi oleh komentar positif yang menunjukkan ketertarikan terhadap sejarah maritim Indonesia dan apresiasi terhadap peran Monumen Kapal Selam sebagai simbol perjuangan bangsa.

Selain itu, media sosial berperan sebagai sumber informasi awal bagi calon pengunjung. Banyak unggahan yang menampilkan pengalaman kunjungan disertai ulasan singkat, sehingga mendorong pengguna lain untuk tertarik mengunjungi monumen. Temuan ini mengindikasikan bahwa media digital tidak hanya berfungsi sebagai media promosi, tetapi juga sebagai media edukatif yang memperkenalkan nilai sejarah dan nasionalisme kepada masyarakat luas.

3.1.2 Hasil Wawancara Pengunjung

Hasil wawancara dengan para pengunjung yang merupakan siswa SMA dari Makassar menunjukkan bahwa sebagian besar responden memperoleh informasi mengenai Monumen Kapal Selam melalui media digital, terutama media sosial. Pengunjung menyatakan bahwa konten promosi yang mereka lihat sebelumnya mempengaruhi minat untuk berkunjung dan menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap sejarah kapal selam serta peran TNI Angkatan Laut dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Dari segi pengetahuan sejarah, sebagian besar pengunjung mengaku memiliki pemahaman dasar mengenai fungsi dan latar belakang sejarah Monumen Kapal Selam setelah mengunjungi lokasi. Pengunjung yang sebelumnya terpapar konten sejarah melalui media digital cenderung

menunjukkan pemahaman yang lebih baik dan mampu mengaitkan informasi yang diperoleh secara daring dengan penjelasan yang mereka temukan di lokasi monumen.

Selain itu, narasumber juga mengungkap bahwa kunjungan ke monumen memberikan pengalaman emosional yang berdampak pada meningkatnya rasa bangga dan cinta kepada tanah air. Pengunjung menilai bahwa narasi sejarah yang disampaikan, baik melalui media digital maupun pengalaman langsung, mampu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan menghargai perjuangan para pahlawan bangsa.

3.2 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media digital memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas promosi Monumen Kapal Selam sekaligus sebagai sarana edukasi sejarah. Temuan ini sejalan dengan konsep komunikasi digital yang menyatakan bahwa media sosial mampu menjangkau audiens secara luas dan membentuk persepsi serta sikap melalui penyajian konten yang menarik dan mudah diakses.

Observasi media sosial memperlihatkan bahwa konten promosi yang mengintegrasikan unsur visual, narasi sejarah, dan pesan nasionalisme lebih efektif dalam menarik perhatian masyarakat. Hal ini mendukung pandangan bahwa penyampaian nilai sejarah melalui media digital dapat menjadi strategi yang efektif dalam menanamkan rasa cinta kepada tanah air, khususnya kepada generasi muda yang akrab dengan teknologi digital.

Sementara itu, hasil wawancara pengunjung menguatkan temuan bahwa media digital berfungsi sebagai pintu masuk awal bagi masyarakat untuk mengenal Monumen Kapal Selam. Paparan informasi melalui media sosial tidak hanya meningkatkan minat berkunjung, tetapi juga mempersiapkan pengunjung untuk menerima dan memahami nilai sejarah yang disampaikan di lokasi monumen. Dengan demikian, media digital dan pengalaman langsung saling melengkapi dalam membangun pemahaman sejarah dan sikap nasionalisme.

Lebih lanjut, meningkatnya rasa cinta kepada tanah air yang dirasakan pengunjung menunjukkan bahwa promosi digital yang berbasis nilai sejarah memiliki dampak yang lebih mendalam dibandingkan promosi yang bersifat komersial semata. Monumen Kapal Selam tidak hanya dipersepsikan sebagai objek wisata, tetapi juga sebagai media pembelajaran sejarah dan simbol identitas nasional.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi Monumen Kapal Selam efektif dalam meningkatkan pengetahuan sejarah pengunjung dan menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air. Oleh karena itu, pengelolaan konten promosi digital yang berkelanjutan dan edukatif perlu terus dikembangkan guna memperkuat fungsi monumen sebagai media edukasi nasionalisme.

4. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas media digital sebagai promosi Monumen Kapal Selam tidak hanya terletak pada peningkatan jumlah dan minat kunjungan, tetapi juga pada kemampuannya dalam memperkaya pengetahuan sejarah serta menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Sinergi antara promosi media digital dan pengalaman langsung di lokasi monumen menjadikan Monumen Kapal Selam tidak sekadar sebagai objek wisata, melainkan sebagai media edukasi sejarah dan pembentukan karakter kebangsaan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan media digital secara strategis dan berkelanjutan memiliki peran penting dalam mendukung pelestarian sejarah dan penguatan rasa cinta kepada tanah air. Oleh karena itu, pengembangan konten promosi digital yang berorientasi pada nilai edukatif dan historis perlu terus ditingkatkan guna mengoptimalkan fungsi Monumen Kapal Selam sebagai simbol identitas dan kebanggaan nasional.

Daftar Pustaka

Ningrum, R., & Rahim, R. (2023). Pemanfaatan digital marketing sebagai media promosi.

Kamila, A. (2024, May 27). Monumen Kapal Selam: Lokasi, Daya Tarik

Gustina, B. A., Kanita, G. G., & Yusuf, I. (2024). Efektifitas pemanfaatan media sosial sebagai alat promosi dan pemasaran pada Said hidroponik di era digital.

Kotler, Philip, Hermawan Kartajaya, dan Iwan Setiawan. 2017. Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital. Hoboken, NJ: Wiley.